

**ВЕРБАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА *POLITICS*
В АМЕРИКАНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТОВ США)***

*Статья посвящена исследованию вербальной реализации концепта *POLITICS* в американском политическом дискурсе XX – начала XXI веков на материале официальных выступлений президентов США. Концепт анализируется в рамках когнитивно-дискурсивного подхода, при котором определяется как сложная, динамичная, структурно-смысловая, этнически и культурно обусловленная ментальная единица сознания, которая выступает способом и результатом категоризации знания и имеет вербальное выражение. Определены функции, которые выполняет концепт *POLITICS* в американском политическом дискурсе.*

Ключевые слова: американский политический дискурс, концепт, политика, метафора, терминологизм, эвфемизм.

© 2025 I. V. Fatianova

**VERBALIZATION OF THE CONCEPT *POLITICS* IN AMERICAN
POLITICAL DISCOURSE OF THE XXth – EARLY XXIst CENTURIES
(BASED ON PUBLIC SPEECHES OF THE US PRESIDENTS)**

*The article presents the analysis of the verbal means of the concept *POLITICS* in the American political discourse of the XX-th – early XXI-st centuries, which were singled out in the official speeches of the US presidents. The study treats the concept in the light of the cognitive-discursive approach that defines it as a complex, dynamic, structural and semantic, ethnically and culturally determined mental unit of consciousness, which acts as a method and result of knowledge categorization and which can be expressed by language means. The functions that the concept *POLITICS* performs in the American political discourse are determined.*

Key words: American political discourse, concept, politics, metaphor, terminologism, euphemism.

Вводные замечания

Статья посвящена изучению функционирования концепта *POLITICS* в американском политическом дискурсе XX – начала XXI веков, выявлению и анализу способов формирования общественного мнения с помощью данного концепта на материале публичных выступлений президентов США [Фатьянова, 2021a].

Объектом исследования является концепт *POLITICS* в американском политическом дискурсе XX – начала XXI веков, **предметом** – особенности вербализации концепта

* Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (номер госрегистрации 124012400351-9).

POLITICS гарантами Конституции США. Цель работы изучить вербальные средства выражения концепта POLITICS, используемые в публичных выступлениях президентов, установить, каким образом умелое оперирование данным концептом может сформировать общественное мнение и манипулировать им.

Характеристика материала исследования и методика его анализа

Материалом исследования послужили 679 официальных речей 21 президента США, из них – 509 публичных выступлений 17 президентов в XX веке и 170 публичных выступлений 4 президентов в XXI веке (общий объем выборки составляет 21000 страниц (15000 страниц в первом исследуемом периоде и 6000 страниц – во втором)) послужили эмпирической базой данного исследования.

В соответствии с целью, задачами и объектом исследования были использованы следующие **методы и приемы анализа**: описательно-аналитический метод – для развернутого описания особенностей концептуального пространства американского политического дискурса XX – начала XXI веков; метод компонентного анализа – для определения интегральных и дифференциальных семантических признаков значения единиц, вербализующих дискурсообразующий концепт POLITICS; метод контекстуального анализа – для выявления дискурсивных реализаций способов вербализации данного концепта; метод концептуального анализа – для описания концептосферы американского политического дискурса, включая фреймовое моделирование – для построения фреймовой модели концепта и инструментарий теории концептуальной метафоры – для установления коррелятов когнитивных метафор, которые формируют образно-ценностный компонент концепта; метод лингвостилистического анализа – для описания языковых средств, служащих стилистическими приемами экспрессивности; дискурсивный анализ – для интерпретации текстов публичных выступлений президентов в контексте политической ситуации с учетом как лингвистических, так и экстралингвистических факторов; метод количественного анализа – для определения частотности средств вербализации дискурсообразующего концепта POLITICS в американском политическом дискурсе XX – начала XXI веков и установления продуктивности средств его выражения.

Результаты исследования

Концепт POLITICS является дискурсообразующим концептом американского политического дискурса XX – начала XXI веков: он имеет древнее происхождение и занимает ведущее место в американской языковой картине мира, наглядно отражая

общественные процессы, происходящие в стране, репрезентируя ценностно-эмоциональное отношение к ним носителей языка, а также содержит социолингвистическую специфику, характерную для американского понимания политики [Бессонова, 2019; Карасик, 2007; Чудинов, 2006; Шейгал, 2004; Vyessonova, 2021; Bessonova, Fatianova, 2024].

Современные ученые акцентируют внимание на многозначности термина «политика», подразумевая под ним совокупность социальных практик и дискурсов, направленных на формирование, развитие, проектирование и исследование правовых и моральных норм, структуры государственно-административных институтов и форм государственного управления. Решающей линией в трактовке политики как самостоятельной сферы общественной жизни в начале XX в. являются различные варианты определения специфики политики как системы властных отношений и институтов власти. Вместе с определением политики как власти происходит тотализация политики, ее распространение на все области человеческой жизни – от семьи до государства, когда все становится политическим [Неретина, Огурцов, 2009: 33].

Анализ этимологических и толковых словарей позволяет реконструировать прежний смысл, утраченную «внутреннюю форму» концепта POLITICS, а также выявить его новейший, наиболее активный слой [Трофимова, 2004: 7]. Понятийно-ценностное содержание концепта POLITICS раскрывается на основе изучения лексикографических дефиниций и компонентного анализа значения имени концепта, членов его синонимического ряда, их частеречных дериватов. Таким образом, для описания семантики концепта POLITICS используется дефиниционный анализ его имени.

Обратившись к толковым словарям, изданным в XX в. [The American Heritage College Dictionary of the English Language, 1997; Chambers Twentieth Century Dictionary by W. and R. Chambers, 1901], можно обнаружить, что семантическое пространство концепта POLITICS составляют пять признаков: (1) *'the art of government'*; (2) *'political affairs, life, or principles'*; (3) *'civil government'*; (4) *'the form or constitution of government'*; (5) *'the science dealing with the nature, production, distribution, and consumption of wealth'*.

В американском политическом дискурсе XXI века мотивирующий признак прослеживается в первичном значении лексической единицы (далее ЛЕ) *politics* «*the activities involved in getting and using power in public life, and being able to influence decisions that affect a country or a society*» [Cambridge Learner's Dictionary, 2001; Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary, 2008]. Cambridge Dictionary даёт следующее определение ЛЕ *politics*: «*the activities of the government, members of law-making*

organizations, or people who try to influence the way a country is governed» [Cambridge Learner's Dictionary, 2001]. Longman Dictionary of Contemporary English представляет ЛЕ *politics – ideas and activities relating to gaining and using power in a country, city, etc.* [Longman Dictionary of American English, 2008].

Таким образом, на основе результатов анализа дефиниций имени концепта по данным английских толковых словарей XXI века приходим к выводу, что семантическое пространство имени концепта POLITICS в английском языке насчитывает шесть признаков: (1) *«the activities involved in getting and using power in public life, and being able to influence decisions that affect a country or a society»*; (2) *«matters concerned with getting or using power within a particular group or organization»*; (3) *«a person's political views or beliefs»*; (4) *«political science»*; (5) *«a system of political beliefs»*; (6) *«a state of political affairs»*.

Сопоставив данные дефиниционного анализа имени концепта POLITICS в толковых словарях XX и начала XXI веков, отмечаем, что структура концепта претерпевает определенные трансформации в диахронии, т. е. имеет место изменение содержания концепта, его понятийно-ценностного компонента, что отражается в языке и может быть представлено на примере анализа семантики языковых репрезентантов концепта.

Таким образом, концепт POLITICS является динамичным феноменом, что находит свое выражение в перекомпоновке ядерно-периферийных элементов в структуре концепта и появления новых значимых признаков, таких как *«matters concerned with getting or using power within a particular group or organization»*; *«a person's political views or beliefs»*; *«a system of political beliefs»*; *«a state of political affairs»*.

Анализируя семантический признак (1) *«the activities involved in getting and using power in public life, and being able to influence decisions that affect a country or a society / the art of government»*, получаем такие контекстуальные эквиваленты: *politics, policy, polity, government policies / officials / ministers, a government department / agency / grant, government expenditure / intervention, government-controlled industries; central / federal government, corrupt / strong government, governmental agencies / actions, governance, the governing party, realpolitik, politico, appeasement, political grandstanding, American policy*: (1) *'It is demanded on considerations of broad national policy as well as by our economic interest. ... both because of its importance from the broad standpoint of international policy'* (ср. 'Этого требуют соображения осознанной государственной политики, а также наши экономические интересы. ... как из-за их важности с точки зрения глобальной международной политики') [Theodore Roosevelt, November 10, 1903].

Признак (2) «*matters concerned with getting or using power within a particular group or organization*» совпадает с набором семантических признаков контекстуальных эквивалентов: *politics, affairs of state, public affairs, polity, parties, democracy, (political) machinations, manoeuvring, realpolitik, political ends, irresponsible power*: (2) ‘*The defenders of those murderous criminals who seek to excuse their criminality by asserting that it is exercised for **political ends**, inveigh against wealth and **irresponsible power***’ (ср. ‘Защитники этих преступников-убийц, которые пытаются оправдать их противоправные действия, утверждая, что они осуществляются в политических целях, яростно выступают против богатства и безответственной власти’ [Theodore Roosevelt, December 3, 1901]; (3) ‘*I am asking both **parties** to come together to give us the safe, fast, reliable, and modern infrastructure our economy needs and our people deserve*’ (ср. ‘Я прошу обе партии объединиться, чтобы предоставить нам безопасную, быструю, надежную и современную инфраструктуру, в которой нуждается наша экономика и которую заслуживают наши люди’ [Donald Trump, January 30, 2018]

Признак (3) «*a person’s political views or beliefs*» совпадает с набором семантических признаков контекстуальных эквивалентов, например: *politics, policy, polity, political views / beliefs, democracy*: (4) ‘*The exposition was peculiarly in harmony with the trend of our **public policy**, because it represented an effort to bring into closer touch **all the peoples of the Western Hemisphere**, and give them an increasing sense of unity. Such an effort has a genuine service to the **entire American public***’ (ср. ‘Выставка была в абсолютной гармонии с направлением нашей государственной политики, потому что она представляла собой попытку сблизить все народы Западного полушария и показать растущее единство с ними. Такое усилие имеет подлинную услугу для всей американской общественности’ [Theodore Roosevelt, December 3, 1901]; (5) ‘***But the millions of Americans who are watching right now, they don’t care about politics. They have real-life concerns. Many have spent months looking for work. Others are doing their best just to scrape by – giving up nights out with the family to save on gas or make the mortgage; postponing retirement to send a kid to college. These men and women grew up with faith in an America where hard work and responsibility paid off. They believed in a country where everyone gets a fair shake and does their fair share – where if you stepped up, did your job, and were loyal to your company, that loyalty would be rewarded with a decent salary and good benefits; maybe a raise once in a while***’ (ср. ‘Но миллионы американцев, которые смотрят прямо сейчас, им плевать на политику. У них есть реальные жизненные проблемы. Многие месяцами ищут работу. Другие делают все возможное, чтобы просто свести концы с концами – отказываются от ночных посиделок с семьей, чтобы сэкономить

на бензине или выплатить ипотеку; откладывают выход на пенсию, чтобы отправить ребенка в колледж. Эти мужчины и женщины выросли с верой в Америку, где упорный труд и ответственность окупаются. Они верили в страну, где каждый получает справедливую долю и выполняет свою работу добросовестно – где, если вы активны в работе, выполняете свои обязанности честно и преданы своей компании, это трудолюбие и преданность будут вознаграждены достойной зарплатой и хорошими льготами; может быть, повышением иногда' [Barack Obama, September 8, 2011].

Анализируя семантический признак (4) «*political science*», получаем такие контекстуальные эквиваленты, как *political economy, political geography, political scientist, theory, government regulations, policies*: (6) '... to our laws, our **sustained and continuous policies**; above all to the high individual average of our citizenship' (ср. '... нашим законам, нашей устойчивой и последовательной политике; прежде всего высокому индивидуальному среднему показателю уровня жизни нашего гражданина' [Theodore Roosevelt, December 2, 1902]; (7) 'Now, I realize that some of you **have a different theory on how to grow the economy**. Some of you sincerely believe that the only solution to our economic challenges is to simply cut most government spending and eliminate most **government regulations**' (ср. 'Теперь я понимаю, что у некоторых из вас другая теория о том, как развивать экономику. Некоторые из вас искренне верят, что единственное решение наших экономических проблем – это просто сократить большую часть государственных расходов и отменить большую часть государственных регулирований' [Barack Obama, September 8, 2011].

Признак (5) «*a system of political beliefs*» совпадает с набором семантических признаков контекстуальных эквивалентов: *politics, government, diplomacy, policy, politicization, governmental policies, public policy, parties*: (8) 'There may be honest differences of opinion as to many **governmental policies**: but surely there can be no such differences as to the need of unflinching perseverance in the war against successful dishonesty. Such combinations are against **public policy** ...' (ср. 'Могут быть честные разногласия по многим вопросам правительственной политики: но, конечно, не может быть таких разногласий по вопросу о необходимости непоколебимого упорства в войне против вопиющей нечестности. Такие действия противоречат государственной политике ...' [Theodore Roosevelt, December 3, 1901];

Признак (6) «*a state of political affairs*» совпадает с набором семантических признаков контекстуальных эквивалентов *politics, political and economic relations, civilized and orderly powers, diplomacy, a diplomatic crisis / means, power*: (9) 'More and more the

increasing interdependence and complexity of international political and economic relations render it incumbent on all civilized and orderly powers to insist on the proper policing of the world' (ср. 'Все больше и больше растущая взаимозависимость и сложность в международных политических и экономических отношениях обязывают все цивилизованные и процветающие державы настаивать на надлежащем контроле над мировым устройством' [Theodore Roosevelt, December 2, 1902]; (10) '*We have the power to help. The United States is committed to working with other nations to reduce suffering and to spare lives*'. (ср. 'У нас есть все силы, чтобы помочь. Соединенные Штаты стремятся к сотрудничеству с другими странами, чтобы уменьшить человеческие страдания и спасти жизни людей' [George W. Bush, May 11, 2001].

Анализ дискурсивных реализаций концепта POLITICS в американском политическом дискурсе XX – начала XXI веков свидетельствует о том, что ядро данного концепта состоит из 4 лексем: *politics* (41% / 39%), *government* (43% / 42%), *affairs of state* (16% / 14%), *public affairs* (8% / 6%). Периферию концепта PEOPLE составляют еще 6 лексических единиц (далее ЛЕ): *diplomacy* (5% / 11%), *policy* (9% / 8%), *power struggles* (5% / 9%), *machinations* (3% / 4%), *manoeuvring* (4% / 2%), *polity* (2% / 1,5%), *realpolitik* (0,5% / 0,3%).

В результате анализа 2000 примеров контекстуального употребления синонимов имени концепта установлено, что концепт POLITICS представлен рядом **субстантивных номинаций** (*politics, government, administration, management, leadership, organization, direction, control, rule, command, conduct, operation, running, coordination, governance, supervision, regulation, guidance, operation, executive, regime, authority, council, powers that be, cabinet, ministry, affairs of state, public affairs, diplomacy, policy, power, power struggles, directorate, term of office, machinations, manoeuvring, polity, realpolitik, politician, representative, minister, statesman, stateswoman, senator, congressman, congresswoman, politico, leader, ruler, chief, head, administrator, principal, director, chairman, chairwoman, chair, superintendent, commissioner, controller, managers, employers, directors, board, directorate, executive, administration, head, supervisor, principal, director, superintendent, foreman, forewoman, overseer, organizer, administrator, chief, governor* – 80 ЛЕ), **адъективными номинациями** (*political, governmental, government, constitutional, ministerial, parliamentary, diplomatic, legislative, administrative, politic, wise, prudent, sensible, judicious, expedient, advantageous, beneficial, profitable* – 18 ЛЕ), **глагольными номинациями** (*to politicize, to govern, to rule, to preside over, to control, to be in charge of, to command, to run, to lead, to dominate, to head, to manage, to oversee, to supervise, to determine, to decide, to constrain, to regulate, to direct, to dictate, to shape, to affect, to administer, to operate, to coordinate, to conduct, to handle, to organize, to steer, to dispense, to*

issue, to give out, to provide, to apply, to offer, to distribute, to deliver, to hand out, to deal out, to dole out, to restrain, to keep in check, to curb, to hold back, to suppress, to repress, to limit, to restrict, to curb, to cap –50 ЛЕ).

На основе номинаций концепта и членов его СР отдельно выделяются свободные словосочетания, которые также представляют содержание концепта: *American politics, crooked politics, political affiliation / activity, political terms / relations, long-continued governmental policies, public / world / radical policy, lousy politicians, a permanent political class.*

Анализ дискурсивных реализаций номинантов концепта POLITICS в XX в. свидетельствует о том, что доминантными ЛЕ являются *politics* (41%), *policy* (18%), *government* (6%), *administration* (5%), *organization* (3%), *management* (2,9%).

В начале XXI века наибольшую частотность актуализации находят такие вербализаторы концепта, как *politics* (42%), *government* (14%), *administration* (10%), *policy* (6%), *authority* (5%).

Некоторые номинации, которые выражают концепт POLITICS исчезают, например: *polity* (0,33%), *realpolitik* (0,32%) и появляются новые, такие как *campaign* (1,1%), *black power* (0,8%), *white power* (0,6%), *soft power* (0,3%).

Анализ семантических признаков имени концепта, синонимов имени концепта и их частеречных дериватов позволяет представить структуру семантического пространства концепта в виде модели, состоящей из четырех сегментов POWER IN PUBLIC LIFE, INFLUENCE, POLITICAL VIEWS / BELIEFS, A STATE OF POLITICAL AFFAIRS.

Анализ дискурсивных реализаций позволил дополнить прототипические представления о концепте POLITICS. Публичные выступления президентов США свидетельствуют о том, что значение данного концепта в АПД как XX, так и в начале XXI веков формируют четыре концептуальных уровня, которые образуются при помощи иерархически взаимозависимых и взаимообусловленных признаков.

Первый уровень структуры концепта репрезентируется девятью сегментами, которые далее подразделяются на микросегменты.

Актуализация сегмента POWER IN PUBLIC LIFE происходит при помощи объективации признаков: *(political) control, regime, a power struggle, (rival) party, authority, country, the body politic, public policy*: (11) *'But our policy cannot change, and it will not change. America and the world will not be blackmailed by this ruthless policy'* (ср. 'Но наша политика не может измениться, и она не изменится. Никто не сможет шантажировать Америку и мировое сообщество с помощью этой безжалостной политики') [George H. W., September 11, 1990].

Сегмент INFLUENCE представлен признаками *influence, power over men or things, effect on the mind, representative government*: (12) ‘... *Liberty – liberty within the law – and civilization are inseparable, and though both were threatened we find them now secure; and there comes to Americans the profound assurance that our representative government is the highest expression and surest guaranty of both*’ (ср. ‘... Свобода – свобода в рамках закона – и цивилизация неделимы, и хотя обе они были под угрозой, мы теперь видим, что они в безопасности; и к американцам приходит глубокая уверенность в том, что наше избранное народом правительство является высшим выражением народной воли и самой надежной гарантией свободы в рамках закона и человеческого существования и процветания’ [Warner Harding, March 4, 1921]; (13) ‘... *there’s a crisis for folks who have power and influence and can hire lobbyists, but for the nurse, the teacher, the police officer, who, frankly, at the end of each month, they’ve got a little financial crisis going on*’ (ср. ‘...кризис наступает для людей, имеющих власть и влияние и могущих нанимать лоббистов, но не для медсестры, учителя, полицейского, которые, честно говоря, в конце каждого месяца сталкиваются с небольшим личным финансовым кризисом’) [First McCain-Obama Presidential Debate, September 26, 2008].

Актуализация сегментов POLITICAL VIEWS / BELIEFS происходит при помощи объективации признаков *conservatism, liberalism, the party of liberty, equality, justice, republicanism, populism, separatism, socialism, monarchism, nationalism, individualism, collectivism, racial / religious / sex segregation, segregation by age and sex*: (14) ‘*Martin Luther King was born in 1929 in an America where, because of the color of their skin, nearly 1 in 10 lived lives that were separate and unequal. Most black Americans were taught in segregated schools. Across the country, too many could find only poor jobs, toiling for low wages. They were refused entry into hotels and restaurants, made to use separate facilities. In a nation that proclaimed liberty and justice for all, too many black Americans were living with neither*’ (ср. ‘Мартин Лютер Кинг родился в 1929 году в Америке, где из-за цвета кожи почти 1 из 10 подвергался гонениям. Большинство чернокожих американцев обучались в сегрегированных школах. По всей стране слишком многие могли найти только плохую работу, работая за низкую зарплату. Им отказывали в приеме в гостиницы и рестораны, заставляли пользоваться отдельными помещениями. В стране, которая провозгласила свободу и справедливость для всех, слишком много чернокожих американцев жили ни с тем, ни с другим’) [Ronald Reagan, November 2, 1983]; (15) ‘*Republicans are the party of liberty, equality, and justice for all. We are the party of Abraham Lincoln, and we are the party of law and order. Think of what we’ve done*’ (ср. ‘Республиканцы – партия свободы, равенства и справедливости для всех. Мы – партия

Авраама Линкольна, и мы – партия закона и порядка. Подумайте, что мы сделали’ [Donald Trump, June 20, 2020].

Сегмент A STATE OF POLITICAL AFFAIRS представляют микросегменты **political / social / economic / military policy, body politic, anarchy, regime**:(16) ‘... *the general body politic and social murderous anarchy ...*’ (ср. ‘... привычная политическая практика и человеко-убийственная анархия’) [Theodore Roosevelt, December 3, 1901]; (17) ‘*They want to demolish our heritage so they can impose their new oppressive regime in its place*’ (ср. ‘Они хотят уничтожить наше наследие, чтобы навязать вместо него свой новый репрессивный режим’) [Donald Trump, June 20, 2020].

Следует заметить, что результаты исследования контекстов, в которых актуализируются семантические признаки концепта, указывают на то, что сегментная структура концепта POLITICS в американском политическом дискурсе XX – начала XXI веков имеет неоднородный характер. Как свидетельствует анализ эмпирического материала наибольшее количество контекстов, которые вербализируют концепт POLITICS в XX в., актуализируют сегменты POLITICAL VIEWS / BELIEFS (35%) и A STATE OF POLITICAL AFFAIRS (25%).

В начале XXI в. на первый план выдвигается сегмент POWER IN PUBLIC LIFE (36%) и INFLUENCE (24%), что находит свое непосредственное выражение в тесной связи концепта POLITICS с дискурсообразующими концептами POWER и STATE, а также национально-маркированными DEMOCRACY, LIBERTY, AMERICA.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в английском языке контекстуальное семантическое пространство представлено большим количеством признаков, чем семантическое пространство концепта, смоделированное на основании словарных дефиниций.

Образно-ценностный компонент концепта POLITICS реализуется в американском политическом дискурсе XX- начала XXI веков при помощи различных разноуровневых языковых средств [Фатьянова, 2023]. Среди основных языковых средств реализации концепта доминируют лексические средства (82%), включающие метафору, фразеологизмы, термины, терминологизмы, метонимию, эпитеты, сравнения, эвфемизмы. Синтаксические средства составляют (18%), ведущими являются сложноподчиненные предложения, семантический повтор, синтаксический параллелизм, отрицательные предложения, антитеза, анафора.

Следует заметить, что образная интерпретация концепта POLITICS осуществляется с помощью привлечения механизма метафоры. Анализ текстовых фрагментов американского

политического дискурса показал, что метафорическая интерпретация концепта POLITICS реализуется благодаря концептуальным метафорам [Фатьянова, 2021б]. Политики, имеющие целью внушить какую-либо точку зрения адресату, прибегают к образам природы, человека, войны и мира, духовного мира, света и тьмы, профессионального круга, науки, культуры и спорта, научно-технического прогресса, что непосредственно находит выражение в доминирующих метафорических моделях XX – начала XXI веков, таких как POLITICS IS POWER (14% / 16%), POLITICS IS WAR (12% / 14%), POLITICS IS THEATER (7% / 5,5%), POLITICS IS BUSINESS (5% / 7,5%), POLITICS IS SPORT (4,5% / 5%), POLITICS IS HUNT (4,2% / 5%), POLITICS IS PROFESSION (3,5% / 3%), POLITICS IS GOOD / EVIL (3,5% / 1,2%), POLITICS IS GAMBLING (3% / 1,8%), POLITICS IS SCIENCE (2,7% / 2,5%), POLITICS IS RELIGION (2,5% / 1,5%), POLITICS IS JOURNEY (2% / 4,5%), POLITICS IS CRIME (1,2% / 2,7%) (структурные метафоры); POLITICS IS NATURAL PHENOMENON (8,8% / 7%), POLITICS IS PLANT (8,5% / 4,5%), POLITICS IS BEAST (3,6% / 3,8%) (онтологические метафоры) и POLITICS IS UP (8,5% / 9%), POLITICS IS DOWN (5,5% / 4,5%) (ориентационные метафоры).

В американском политическом дискурсе XX в. политика часто представляется как профессия. Неоднозначная трактовка данной метафорической модели представлена в речи Рональда Рейгана, где акцентируется продажность, беспринципность, отсутствие моральных устоев в политической сфере: (18) *'Politics is supposed be the second **oldest profession**. I have come to realize that it bears a very close resemblance to the first'* (ср. 'Политика считается второй древнейшей профессией. Я пришел к выводу, что она очень похожа на первую') [Presidential Rhetoric].

В данном виде дискурса начала XXI в. на первый план выходит военная метафора, представленная моделью POLITICS IS WAR: (19) *'I was proud to **help lead the fight in Congress that led to the most sweeping ethics reform since Watergate**'* (ср. 'Я гордился тем, что помог возглавить борьбу в Конгрессе, которая привела к самой масштабной этической реформе со времен Уотергейта') [Barack Obama, September 6, 2008].

В данном выступлении политические действия рассматриваются как война. Барак Обама подчеркивает свое деятельностное участие в Конгрессе, а именно лоббирование интересов тех или иных групп в правительстве. Представляя себя как участника «военных действий» за справедливость, демократию и благополучие страны, будущий президент создает себе имидж ответственного и серьезного политика, способного предпринимать решительные действия в критической ситуации. Тем самым, внушается аудитории мысль о том, что, если другие политики не «ведут войну», то они не только недооценивают

степень угрозы сложившихся обстоятельств, а, на самом деле, являются безответственными политическими деятелями.

Таким образом, в американском политическом дискурсе начала XXI века доминирует военная метафора, которая указывает на наличие жестокой конкуренции не только среди политических деятелей, но и в обществе в целом. Политическая система пронизана духом милитаризма и осмысливается в терминах войны со всеми и против всех, что может быть объяснено сущностью самого политического дискурса – борьбой за власть.

Терминологизм – языковая единица, которая функционирует в естественном языке в качестве термина, но при употреблении в нетерминологическом контексте и под влиянием определенных факторов у данной единицы развивается переносное значение, она становится фразеологизмом и начинает функционировать в языке как фразеологическая единица [Никулина, 2005: 7]. Данные единицы продолжают оставаться терминами, но реализуют свои значения – первые, буквальные, но осложненные, и вторые, метафорические, в зависимости от контекста – терминологического или фразеологического, например: *nuclear option* (процесс разоружения, возможность применения ядерного оружия, крайняя мера); *front runner* (лидер забега, лидер предвыборной «гонки», кандидат, который имеет больше шансов быть выдвинутым на партийном съезде и способен победить на выборах).

Вместе с метафорами, фразеологическими единицами, терминологизмами и терминами, эвфемизмы выступают одним из продуктивных источников вербализации образно-ценностного компонента концепта POLITICS. Данное стилистическое средство представляет собой перенос значения, перефразирование или замену одного нежелательного или недозволенного слова / словосочетания на другое с целью смягчения и «завуалирования» действительности. В американском сообществе эвфемизмы выступают своеобразным маркером принадлежности к определенной политической партии и методом убеждения адресата, напр.: *collateral damage* (сопутствующий ущерб), *enhanced interrogation techniques* (усовершенствованные методы допроса), *detainees* (задержанные), *detention camp* (лагерь для задержанных), *overseas contingency operations* (зарубежные операции по чрезвычайным ситуациям). Следует отметить, что эвфемизмы в американском политическом дискурсе XX – начала XXI веков скрывают и маскируют слова, которые могут вызвать отрицательную реакцию у адресата, поскольку политика, власть и государство в речи адресанта представляется как демократическое, гуманное, стремящееся к миру и благоденствию, в котором нет войн, коррупции, терроризма и конфликтов.

Следует заметить что, эвфемизмы в американском политическом дискурсе XX – начала XXI веков используются для исключения каких-либо видов дискриминации (расовой, возрастной, социальной, религиозной, этнической), напр.: *a career change* (смена карьеры), *early retirement opportunity* (возможность раннего выхода на пенсию), *career / employee transition* (понижение / переход сотрудника на низкооплачиваемое место), *a surplus reduction in personnel* (избыточное сокращение персонала), *workforce imbalance correction* (коррекция дисбаланса рабочей силы).

Для актуализации концепта POLITICS в американском политическом дискурсе на синтаксическом уровне широко используются семантический повтор и синтаксический параллелизм: (20) *'This isn't political grandstanding. This isn't class warfare. This is simple math. This is simple math. These are real choices. These are real choices that we've got to make'* (ср. 'Это не политическое бахвальство. Это не классовая борьба. Это простая математика. Это простая математика. Это реальный выбор. Это реальный выбор, который нам нужно сделать') [Barack Obama, 2008].

Выводы. Концепт POLITICS является ведущим дискурсообразующим концептом американского политического дискурса XX – начала XXI веков, объединяя в себе компоненты, присущие таким дискурсообразующим концептам как POWER, STATE, PEOPLE и национально-маркированным AMERICA, DEMOCRACY, LIBERTY, PRESIDENT.

Прослеживается динамика ядерных и периферийных признаков концепта POLITICS и его ключевых слов в данном виде национального дискурса, в частности выявлены важнейшие тенденции в реализации концепта в XX веке, а именно актуализация таких характеристик как функции политики, структура государственного управления и виды, в то время как в начале XXI века на первый план выходит власть / сила и мощь государства как залог доминирования в мировой политике, политическая система и идеология как основа государственной политики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бессонова О. Л. Основные характеристики оценочного тезауруса английского языка // *Studia Linguistica*. Санкт-Петербург, 2019. № 28. С. 52-58.
2. Карасик В. И. Дискурс // *Социальная психоллингвистика: Хрестоматия*. Москва: Лабиринт, 2007. С. 162-196.
3. Неретина С. С., Огурцов А. П. Концепты политического сознания // *Политическая концептология: журнал междисциплинарных исследований*. 2009. № 1. С. 17-72.
4. Никулина Е. А. Теминологизмы как результат взаимодействия и взаимовлияния терминологии и фразеологии современного английского языка: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.04. Москва, 2005. 44 с.
5. Трофимова Ю. В. Концепт «Политика» в русской языковой картине мира: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Барнаул, 2004. 20 с.
6. Фатьянова И. В. Методика лингвистического анализа лингвокогнитивных и

коммуникативных особенностей американского политического дискурса XX-XXI вв. // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2021a. Т. 17. № 3 (53). С. 107-125.

7. Фатьянова И. В. Метафора как способ реализации интенции в американском политическом дискурсе XX века // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2021b. Т. 17. № 4 (54). С. 24-36.

8. Фатьянова И. В. Особенности функционирования оценочной лексики в американском политическом дискурсе XX – начала XXI веков (на материале публичных выступлений президентов) // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2023. Т. 19. № 4 (62). С. 50-62.

9. Чудинов А. П. Политическая лингвистика. Москва: Флинта, Наука. 2006. 254 с.

10. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. Москва: Гнозис, 2004. 326 с.

11. Byessonova O. Evaluative Thesaurus as Instrument in Coding Values of the English Linguocultural Community. The Ethical and Axiological Aspects in the Literature and the Culture of the 20th and 21st Centuries [Collective monograph] / edited by Maja Jakimovska-Toshikj, Katarina Žeňuchová. Skopje: Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University, 2021. P. 259-284.

12. Bessonova O. L., Fatianova I. V. Dynamics of American political discourse of the 20th – early 21st centuries // *Science Journal of Volgograd State University. Linguistics*. 2024. Vol. 23, No. 1. P. 69-83. DOI 10.15688/jvolsu2.2024.1.6.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Bush G.H.W. Address Before a Joint Session of Congress, 11 September 1990. Доступ: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/september-11-1990-address-joint-session-congress>. (дата обращения: 09.01.2025).

2. First McCain-Obama Presidential Debate, September 26, 2008 Debate Transcript. Доступ: <https://www.nytimes.com/elections/2008/president/debates/transcripts/first-presidential-debate.html>. (дата обращения: 10.01.2025).

3. Harding W. Inaugural Address, 4 March 1921. Доступ: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/march-4-1921-inaugural-address>. (дата обращения: 10.01.2025).

4. Reagan R. Speech on the Creation of the Martin Luther King, Jr., National Holiday, 2 November 1983. Доступ: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/november-2-1983-speech-creation-martin-luther-king-jr-national>. (дата обращения: 12.01.2025).

5. Trump D. State of the Union Address, 30 January 2018. Доступ: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-30-2018-state-union-address>. (дата обращения: 10.01.2025).

6. Trump D. Campaign Rally in Tulsa, Oklahoma, 20 June 2020. Доступ: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/june-20-2020-campaign-rally-tulsa-oklahoma> (дата обращения: 10.01.2025).

7. Obama B. Debate Transcript, 26 September 2008. Доступ: <https://www.debates.org/voter-education/debate-transcripts/2008-debate-transcript>. (дата обращения: 10.01.2025).

8. Obama B. Night Before the Election, 2008. Доступ: <http://obamaspeeches.com/Barack-Obama-Speech-Manassas-Virgina-Last-Rally-2008-Election.htm>. (дата обращения: 12.06.2022).

9. Obama B. Address to Congress on the American Jobs Act, 8 September 2011. Доступ: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/september-8-2011-address-congress-american-jobs-act> (дата обращения: 09.10.2025).

10. Presidential Rhetoric.com. Доступ: <http://www.presidentialrhetoric.com/programs/index.html>. (дата обращения: 10.01.2025).

11. Roosevelt F.D. State of the Union (Four Freedom), 6 January 1941. Доступ: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-6-1941-state-union-four-freedoms>. (дата обращения: 10.01.2025).

12. Roosevelt Th. First Annual Message, 3 December 1901. Доступ: <https://millercenter.org/>

the-presidency/presidential-speeches/december-3-1901-first-annual-message. (дата обращения: 09.01.2025).

13. Roosevelt Th. Second Annual Message, 2 December 1902. Доступ: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/december-2-1902-second-annual-message>. (дата обращения: 09.01.2025).

14. Roosevelt Th. Message Regarding US-Cuban Commercial Convention, 10 November, 1903. Доступ: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/november-10-1903-message-regarding-us-cuban-commercial>. (дата обращения: 10.01.2025).

REFERENCES

1. Bessonova, O. L. (2019). Osnovnye kharakteristiki otsenochnogo tezaurusangliyskogo yazyka [Principal Features of English Evaluative Thesaurus]. In *Studia Linguistica*. Sankt-Peterburg. No 28. Pp. 52-58. (In Russ.).

2. Karasik, V. I. (2007). Diskurs [Discourse]. In *Sotsialnaya psiholingvistika: Khrestomatiya*. Moskva: Labirint. Pp. 162-196. (In Russ.).

3. Neretina, S. S., Ogurtsov, A. P. (2009). Kontsepty politicheskogo soznaniya [Concepts of political consciousness]. In *Politicheskaya kontseptologiya: zhurnal mezhdisciplinarnykh issledovaniy*. No 1. Pp. 17-72. (In Russ.).

4. Nikulina, E. A. (2005). *Terminologizmy kak rezultat vzaimodeystviya i vzaimovliniya terminologii i frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka* [Terminologisms as a result of interaction and mutual influence of terminology and phraseology of the modern English language]: avtoref. diss. ... d-ra filol. nauk: 10.02.04. Moskva. (In Russ.).

5. Trofimova, Yu. V. (2004). *Kontsept «Politika» v russkoy yazykovoy kartine mira* [The concept of «Politics» in the Russian linguistic picture of the world]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Barnaul. (In Russ.).

6. Fatianova, I. V. (2021a). Metodika lingvisticheskogo analiza lingvokognitivnykh i kommunikativnykh osobennostey amerikanskogo politicheskogo diskursa XX-XXI vv. [Method of linguistic analysis procedure of linguo-cognitive and communicative features of American political discourse of XX-XXI-st centuries]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 17. No 3(53). Pp. 107-125. (In Russ.).

7. Fatianova, I. V. (2021b). Metafora kak sposob realizatsii intentsii v amerikanskom politicheskom diskurse XX veka [Metaphor as a means of expressing intention in American political discourse of the XX-th century]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 17. No 4 (54). Pp. 24-36. (In Russ.).

8. Fatianova, I. V. Osobennosti funktsionirovaniya otsenochnoy leksiki v amerikanskom politicheskom diskurse XX – nachala XXI vekov (na materiale publicnykh vystupleniy prezidentov) [Peculiarities of Linguistic Means of Evaluation Functioning in American Political Discourse of the XXth – Beginning of the XXIst Centuries]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 19. No 4(62). Pp. 50-62. (In Russ.).

9. Chudinov, A. P. (2006). *Politicheskaya lingvistika* [Political Linguistics]. Moskva: Flinta, Nauka. (In Russ.).

10. Sheygal, E. I. (2004). *Semiotika politicheskogo diskursa* [Semiotics of Political Discourse]. Moskva: Gnozis. (In Russ.).

11. Byessonova, O. (2021). *Evaluative Thesaurus as Instrument in Coding Values of the English Linguocultural Community. The Ethical and Axiological Aspects in the Literature and the Culture of the 20th and 21st Centuries* [Collective monograph] / edited by Maja Jakimovska-Toshikj, Katarina Žeňuchová. – Skopje: Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University. Pp. 259-284.

12. Bessonova, O. L., Fatianova, I. V. (2024). Dynamics of American political discourse of the 20th - early 21st centuries. In *Science Journal of Volgograd State University. Linguistics*. Vol. 23. No. 1. Pp. 69-83. DOI 10.15688/jvolsu2.2024.1.6.

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. Bush, G.H.W. *Address Before a Joint Session of Congress*, 11 September 1990. Available at: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/september-11-1990-address-joint-session-congress>. (accessed: 09.01.2025).
2. *First McCain-Obama Presidential Debate*, September 26, 2008 Debate Transcript. Available at: <https://www.nytimes.com/elections/2008/president/debates/transcripts/first-presidential-debate.html>. (accessed: 10.01.2025).
3. Harding, W. *Inaugural Address*, 4 March 1921. Available at: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/march-4-1921-inaugural-address>. (accessed: 10.01.2025).
4. Reagan, R. *Speech on the Creation of the Martin Luther King, Jr., National Holiday*, 2 November 1983. Available at: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/november-2-1983-speech-creation-martin-luther-king-jr-national>. (accessed: 12.01.2025).
5. Trump, D. *State of the Union Address*, 30 January 2018. Available at: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-30-2018-state-union-address> (accessed: 10.01.2025).
6. Trump, D. *Campaign Rally in Tulsa, Oklahoma*, 20 June 2020. Available at: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/june-20-2020-campaign-rally-tulsa-oklahoma>. (accessed: 10.01.2025).
7. Obama, B. *Debate Transcript*, 26 September 2008. Available at: <https://www.debates.org/voter-education/debate-transcripts/2008-debate-transcript>. (accessed: 10.01.2025).
8. Obama, B. *Night Before the Election*, 2008. Available at: <http://obamaspeeches.com/E-Barack-Obama-Speech-Manassas-Virgina-Last-Rally-2008-Election.htm>. (accessed: 12.06.2022).
9. Obama, B. *Address to Congress on the American Jobs Act*, 8 September 2011. Available at: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/september-8-2011-address-congress-american-jobs-act>. (accessed: 09.01.2025).
10. *Presidential Rhetoric. com*. Available at: <http://www.presidentialrhetoric.com/programs/index.html>. (accessed: 10.01.2025).
11. Roosevelt, F. D. *State of the Union (Four Freedom)*, 6 January 1941. Available at: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-6-1941-state-union-four-freedoms>. (accessed: 09.01.2025).
12. Roosevelt, Th. *First Annual Message*, 3 December 1901. Available at: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/december-3-1901-first-annual-message>. (accessed: 09.01.2025).
13. Roosevelt, Th. *Second Annual Message*, 2 December 1902. Available at: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/december-2-1902-second-annual-message>. (accessed: 09.01.2025).
14. Roosevelt, Th. *Message Regarding US-Cuban Commercial Convention*, 10 November, 1903. Available at: <https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/november-10-1903-message-regarding-us-cuban-commercial>. (accessed: 10.01.2025).

Фатьянова Ирина Валерьевна – доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой английского языка для экономических специальностей (e-mail: irafatianova@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Fatianova Irina V. – Doctor of Philology, Associate Professor of English Philology Department, Head of English for Economics Department (e-mail: irafatianova@mail.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 27 января 2025 г.